

“XXI ASR O‘ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

ZAMONAVIY O‘ZBEK ADABIYOTI MATNSHUNOSLIGI

Nazarova Madinabonu Murodjon qizi

O‘zbekiston Respublikasi KUAF

Filologiya tillarni o‘qitish (o‘zbek tili)

fakulteti 1-bosqich 25-04 guruhi talabasi

Bektasheva Gulbahor Rayimjonovna

O‘zbekiston Respublikasi KUAF

O‘zbek va rus filologiyasi kafedrasida katta o‘qituvchisi,

filologiya bo‘yicha falsafa fanlari doktori(PhD)

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada zamonaviy o‘zbek adabiyoti matnshunosligining nafaqat adabiy merosni tiklash, balki milliy ma’naviy hayotda yangi davrni boshlab beruvchi soha sifatidagi rivoji hamda milliy adabiyot yozma merosini tartibga solish va ilmiy jamoatchilik hamda keng kitobxonlar ommasiga taqdim etishda muhim o‘rin egallashi haqida so‘z boradi. Unda matnshunoslikning adabiyot tarixini, ildizini chuqur anglash, milliy o‘zlikni mustahkamlash va kelajak avlodlarga zamonaviy boy merosni to‘liq yetkazishda muhim bo‘lgan vazifalari mavzusi kiritilgan. Matnshunoslik vazifalari bir necha turga bo‘linadi. Adabiy manbalarni ilmiy asosda o‘rganish, nashrga tayyorlash, matnning asl nusxasini tiklash va izohli tarzda taqdim etish bilan shug‘ullanuvchi adabiyotshunoslik sohasi matnshunoslik hisoblanadi. Demak, ushbu yo‘nalishni atroflicha o‘rganish muhimdir.

KALIT SO‘ZLAR: zamonaviy o‘zbek adabiyoti, matnshunoslik, yangi davr adabiyoti, adabiyot tarixi, uslub, raqamli kutubxona, asarlar

O‘zbek matnshunosligi mustaqillikdan so‘ng yangi bosqichga ko‘tarildi. Ilgari ta’qiqlangan yoki cheklangan asarlar qayta nashr qilina boshladi. Masalan, Abdulhamid Cho‘lpon, Abdurauf Fitrat, Abdulla Qodiriy, Mahmudxo‘ja Behbudiy,

Abdulla Avloniy, Usmon Nosir kabi ijodkorlarning asarlari asl nusxalar asosida qayta tiklandi.

Bugungi matnshunoslik nafaqat mumtoz va jadid adabiyotiga, balki zamonaviy yozuvchilar ijodini ham ilmiy asosda tahlil qilmoqda. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalar vositasida qo‘lyozmalarni skaner qilish, elektron bazalar yaratish keng yo‘lga qo‘yilmoqda. Bugungi kunda o‘zbek matnshunosligi quyidagi vazifalarni bajaradi:

1. **Qo‘lyozmalarni o‘rganish va tadqiq etish** – mumtoz adiblar merosini ilmiy asosda nashrga tayyorlash.
2. **Matnlarni tanqidiy nashr qilish** – asarlarning turli nusxalarini taqqoslash orqali mukammal matnni tiklash.
3. **Yangi davr adabiyoti matnlarini ilmiy tahlil qilish** – XX - XXI asr yozuvchilari asarlarini mukammal tadqiq etish.
4. **Raqamli matnshunoslik** – zamonaviy texnologiyalar yordamida elektron korpuslar, raqamli nashrlar va onlayn kutubxonalar yaratish.
5. **Izoh va sharhlar tayyorlash** – matnlarning tarixiy, leksik va stilistik xususiyatlarini kengroq yoritish.

Matnshunoslik bevosita adabiyotga daxldor fan sohasidir. Nima uchun “bevosita” deyapmiz? Chunki, o‘z-o‘zidan ayonki, o‘rganiladigan ob'ektlar ayni adabiyot yoki adabiyotga to‘g‘ridan-to‘g‘ri aloqador manbalardan iborat bo‘ladi. Shuning uchun ham bu soha filologiyaning ibtidosini boshlab beruvchi asosiy qismdir. Endi filologiyaning boshqa tarkibiy qismlari bo‘lgan adabiyotshunoslik va tilshunoslikka kelsak, ularning ham tadqiq ob'ektini adabiy manbalar tashkil qiladi va bu fan sohalarida ham asosan matn ustida ish ko‘riladi.

Keling , shu o‘rinda o‘zbek matnshunosligining ahamiyatga molik jihatlariga to‘xtalamiz.

1. Matnshunoslik tahlilining mumtoz adiblar merosini ilmiy asosda nashrga tayyorlashdagi o`rni

Qo‘lyozmalarni yig‘ish va manbalarni aniqlash, asarning mavjud nusxalarini aniqlash, qo‘lyozmalarni paleografik, kodikologik jihatdan tekshirish, eng mukammal va ishonchli manbani asosiy nashr uchun tanlash, qo‘lyozmalardagi farqlarni taqqoslagandan so‘ng matnshunoslik tahlili o‘tkaziladi.

Muallif uslubi, davr tili xususiyatlariga aniqlik kiritilib, matndagi xatolik, tushib qolgan yoki noto‘g‘ri yozilgan so‘zlarni ilmiy asosda tiklash ishlari bajariladi. Ilmiy izohlar, lug‘atlar, muqaddima va so‘zboshi bilan ta‘minlash, fotofaksimile nusxalarini ham kiritish orqali asarning tarixiy shaklini ko‘rsatish hamda yangi nashrni ilmiy hamjamiyat va keng kitobxon ommasi uchun qulay shaklda taqdim etish matnshunoslikning eng murakkab va mas‘uliyatli bosqichi hisoblanadi.

Matnshunoslikda qo‘lyozmalarni ilmiy asosda nashrga tayyorlash jarayoni katta mehnat, chuqur ilmiy izlanish va mutaxassislar hamkorligini talab etadi. Bu faoliyat orqali xalqimizning boy adabiy merosi nafaqat asrab qolinadi, balki zamon va kelajak avlodlarga yetkazilar ekan, u milliy ma‘naviyatning mustahkam poydevoriga aylanadi.

2. Matnshunoslikning asosiy vazifalaridan yana biri - tekstologik tahlil!

Asarlarning turli nusxalarini taqqoslash orqali mukammal matnni tiklash matnshunoslikning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Bu jarayon ilmiy adabiyotlarda ko‘pincha tekstologik tahlil, deb yuritiladi. Matnshunos eng avvalo mavjud qo‘lyozmalar, eski nashrlar, variantlarni yig‘ib, ularni bir-biri bilan taqqoslaydi. Chunki, biror asar yozma manba, qo‘lyozma yoki nashrlarda turli ko‘rinishlarda saqlanib qolgan bo‘lishi mumkin .

Har bir nusxadagi imlo, so‘z ishlatish, bayt yoki jumlar tarkibi solishtiriladi. Farqlar sababli matnda ba‘zan xatoliklar, so‘z yoki harf tushib qolishlar, nusxalovchining qo‘shib yozishi kuzatiladi. Nusxalardagi tafovutlar orasida adib uslubiga, davr tiliga va badiiy mantiqqa eng mos kelgan variant tanlanadi. Zarur hollarda filologik izohlar orqali matnning asl shakli tiklanadi.

Taqqoslashlar natijasida kritik matn (tanqidiy matn) tayyorlanadi. Kritik matnda matnning mukammal ko‘rinishi berilib, uning ostida yoki alohida ilovada variantlar va farqlar ko‘rsatib o‘tiladi. Tiklangan matn izohlar, lug‘atlar, qo‘shimcha ma‘lumotlar bilan boyitilib, keng jamoatchilik uchun nashr qilinadi. Asarlarning turli nusxalarini taqqoslash orqali mukammal matnni tiklash – bu adabiy merosni asl holida qayta tiklash, xatoliklardan tozalash va adibning haqiqiy uslubini saqlab qolishga xizmat qiladi.

3.XX–XXI asr asarlarida matnshunoslik.

Yozuvchilarning ijodiy laboratoriyasini o‘rganishda matnshunoslik alohida ahamiyatga ega. Yangi davr adabiyoti matnlarini ilmiy tahlil qilish, XX–XXI asr yozuvchilari asarlari matnlarini tadqiq etish zamonaviy matnshunoslikning alohida yo‘nalishi hisoblanadi. Chunki bu davr adabiyoti avvalgi davrlarga nisbatan o‘ziga xos xususiyatlarga ega bo‘lgan.

Yozuvchilar asarlari bosma nashrlarda tez-tez chop etiladi, elektron shakllarda tarqatiladi va turli variantlarda mavjud bo‘ladi. Bu davr adabiyoti milliy adabiyotning yangilanish va modernizatsiya davrini aks ettiradi. Qo‘lyozmalar (yozuvchilarning shaxsiy daftar va qo‘lyozma nusxalari), bosma nashrlar (gazeta-jurnal, kitob shaklidagi ilk chop etilishlari), elektron nusxalar (internet saytlari, elektron kutubxonalar, yozuvchining shaxsiy arxivi) - matn tadqiqining manbalaridir.

Tadqiqotning asosiy vazifalari esa , asarning turli nashr va variantlarini taqqoslab, adibning niyatiga eng yaqin matnni tiklash. Matnda uchraydigan

tahrirlar, o‘zgarishlar, qisqartirish yoki qo‘shimchalarni ilmiy asosda o‘rganish. Yozuvchining uslubiy xususiyatlarini va til boyligini aniqlash hamda asar matnining diniy, falsafiy, tarixiy va madaniy kontekstini izohlashdan iborat.

XX–XXI asr yozuvchilari asarlarining to‘liq va mukammal matnini ilmiy asosda o‘rganish milliy adabiyot tarixini to‘g‘ri yoritishda muhim. Bu tadqiqotlar natijasida kritik matn tayyorlanib, adabiyotshunoslik va matnshunoslik fani boyiydi. Yosh avlod va kitobxonlar adabiy merosni xolis va toza holda o‘qish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

4. Raqamli matnshunoslik nima?

Zamonaviy texnologiyalar yordamida elektron korpuslar, raqamli nashrlar va onlayn kutubxonalar yaratish — “raqamli matnshunoslik” nomi bilan bugungi matnshunoslik va adabiyotshunoslikning eng dolzarb yo‘nalishlaridan biriga aylandi. Elektron korpuslar turli qidiruv, tahlil, statistik usullar orqali o‘rganishga mo‘ljallangan majmua bo‘lib, matn korpusi — bu katta hajmdagi matnlarni bir tizimga solib, elektron shaklda jamlash hisoblanadi. Masalan: O‘zbek tilining milliy korpusi, Britaniya milliy korpusi (BNC). Korpuslar yordamida so‘z va iboralarning qo‘llanish chastotasi, til o‘zgarishlari, yozuvchilarning uslubiy xususiyatlari ilmiy tahlil qilinadi.

Raqamli nashrlar — bu an’anaviy bosma kitobning elektron shakli bo‘lib, PDF, EPUB, MOBI kabi formatlarda tarqatiladi. Afzalliklari shundan iboratki, kitoblarni xato va farqlar bilan taqqoslash osonlashadi va ularni yangi izohlar, lug‘atlar, multimedia (audio, video) bilan boyitish mumkin. O‘quvchilar va tadqiqotchilar uchun cheklanmagan nusxalar yaratiladi.

Onlayn kutubxonalar — asarlarni keng kitobxonlar ommasiga yetkazishning global platformasi. Masalan: Google Books, Project Gutenberg, Ziyonet kutubxonasi, National Digital Library of Uzbekistan. E’tiborli jihati, dunyoning istalgan nuqtasidan turib kutubxonadan erkin foydalanish, qidiruv tizimi orqali

“XXI ASR O‘ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

tezkor ma`lumot topish, arxivlash va saqlash imkoniyatlarining mavjudligidir. Elektron korpuslar, raqamli nashrlar va onlayn kutubxonalar yaratish — milliy adabiyot va ilm-fanning raqamli transformatsiyasini ta'minlaydi. Bu esa kelajakda adabiy merosimizni yanada boyroq va ommabop bo`lishiga xizmat qiladi.

5. Matnlarning tarixiy, leksik va stilistik xususiyatlariga ahamiyat qaratish.

Izoh va sharhlar tayyorlash - matnlarni tarixiy va leksik-stilistik xususiyatlari asosida o`rganish matnshunoslikning eng zarur uslublaridan biridir. Matnning tarixiy jihatlari deganda, uning yaratilgan davri, ijtimoiy-madaniy sharoiti va adabiy jarayon bilan bog`liqligi nazarda tutiladi. Yozilish davri: matndagi so`z va iboralardan asarning qaysi tarixiy davrga mansubligi aniqlanadi. Masalan, XX asr boshidagi jadid adabiyoti matnida arabcha-forscha unsurlar ko`p uchraydi.

Matn o`sha davrdagi siyosiy, ijtimoiy, diniy holatlarni ifoda etishi mumkin. Yoki adabiy an`analar: matnning o`zidan oldingi adabiy oqimlar, janrlar va uslublar bilan aloqasi tahlil qilinadi. Matndagi leksik qatlam yozuvchining uslubini va davr tilini ko`rsatadi. Arxaizmlar va tarixiy so`zlar: o`tgan davrlarga oid so`zlar (masalan, “xaram”, “xosxona), neologizmlar: yangi davrga oid so`zlar (masalan, “internet”, “raqamli kutubxona”), mahalliy so`zlar va sheva : yozuvchilar ko`pincha o`z hududiy til unsurlarini matnga singdiradi. Shuningdek, qarindosh tillardan o`zlashmalar: arabcha, forscha, ruscha, inglizcha kirib kelgan so`zlarga ahamiyat qaratiladi.

Badiiy tasvir vositalari, bu metafora, tashbeh, isti`ora, kinoya, qiyos, qofiya bo`lsa, uslubiy qatlamda asar publitsistik uslubdami, badiiy uslubdami yoki ilmiy uslubdamikan – shu jihatlari ko`rib chiqiladi. Yozuvchining individual so`z qo`llash odati, jumla tuzilishi, ohangdorlik, poetik obrazlari yozuvchi uslubini belgilaydi. Intertekstual aloqalar deganda, boshqa asarlar, xalq og`zaki ijodi yoki diniy matnlar bilan bog`lanishi tushuniladi. Kompyuter lingvistikasidan foydalanishda electron korpuslarda chastota, kollokatsiya, stilometrik tahlil qilish lozimdir.

Demak, matnlarning tarixiy va leksik-stilistik xususiyatlarini kengroq ochib berish – ularni til, davr va uslub birligi asosida mukammal tadqiq etish deganidir.

Xulosa

Zamonaviy o‘zbek adabiyoti matnshunosligi mustaqillik davrida yangi ilmiy-uslubiy yo‘nalishlar bilan boyidi va taraqqiy etdi. Matnlarni tanqidiy tahlil qilish, muallif ijodiy laboratoriyasini yoritish, turli nusxalarni qiyoslash, qo‘lyozma va nashrlar asosida mukammal matnlarni tiklash jarayonlari yanada mukammallashmoqda. Bugungi kunda matnshunoslik nafaqat adabiy merosni ilmiy asosda nashrga tayyorlash, balki zamonaviy yozuvchilar asarlarini ham chuqur tadqiq etish, ularning badiiy-estetik xususiyatlarini ochib berish, tarixiy va leksik qatlamlarini izohlash vazifasini bajaradi. Shuningdek, raqamli texnologiyalar, elektron korpuslar va onlayn kutubxonalar matnshunoslikning yangi bosqichini belgilab bermoqda.

Demak, zamonaviy o‘zbek adabiyoti matnshunosligi milliy adabiy jarayonni chuqur anglash, adabiy meros va bugungi ijodni uyg‘un holda tadqiq etish hamda kelajak avlod uchun ishonchli manbalarni yaratishda muhim o‘rin tutadi.

Xulosalarim yakunida aytmogchiman, ba`zi yozuvchilar bir asarini turli davrlarda qayta nashr ettirib, matnga o‘zlari ham tahrir kiritgan. Bu esa qaysi variantni asosiy deb tanlash masalasini qiyinlashtiradi. Elektron nashrlarda ko‘pincha imlo va uslubiy xatoliklar uchraydi. Elektron kutubxonalardan onlayn kitob qidirganda asar to‘liq berilmaydigan holatlar kuzatiladi. Taklifim, raqamli matnshunoslikda onlayn xizmatlarga e`tibor kuchaytirilsa, maqsadga muvofiq bo`lar edi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Jo‘raev M. Matnshunoslik asoslari. – Toshkent: Fan, 2002.

“XXI ASR O‘ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

2. Bektasheva G. Adabiyot shunoslik terminologiyasida identifikatsiya jihatlari – Toshkent , 2024
3. Abdurahmonov G‘, G‘ulomov A. Tilshunoslik va matnshunoslik masalalari. – Toshkent: Fan, 2005.
4. Karimov N. O‘zbek matnshunosligi va tanqidchiligi masalalari. – Toshkent: Mumtoz so‘z, 2015.
5. Nazarov B. XX asr o‘zbek adabiyoti tarixi va matnshunoslik masalalari. – Toshkent: Universitet, 2010.
6. Rahmonov N. O‘zbek adabiyoti va matnshunoslik istiqbollari. – Toshkent: Fan, 2020.
7. O‘zbekiston Milliy kutubxonasi elektron bazalari. www.natlib.uz
8. Ziyonet ta’lim portali. www.ziyonet.uz